

KVANTTIGRAVITAATIESTA

Pienin mahdollinen fysikaalisesti merkittävä avaruuden tilavuus on Planckin tilavuus

$$l_p^3 = 4,2217 \times 10^{-105} m^3$$

Suurin mahdollinen paine maailmankaikkeudessa on Planckin paine.

$$P_p = \frac{E_p}{l_p^3} = 4,633 \times 10^{113} Pa$$

Planckin energia Planckin tilavuudessa vastaa Planckin painetta.

$$\rightarrow E_p = P_p l_p^3 = 1,9561 \times 10^9 J$$

Pimeän energian tiheys on vakio

$$\rho_{DE} = \frac{3H_0^2 \Omega \Lambda c^2}{8\pi G} = 5,217 \times 10^{-10} \frac{J}{m^3}$$

Pimeä energia aiheuttaa maailmankaikkeuden laajenemisen.

Planckin energiaa vastaava tilavuus saadaan jakamalla Planckin energia pimeän aineen tiheydellä.

$$V_{E_p} = \frac{E_p}{\rho_{DE}} = \frac{\hbar}{t_p \rho_{DE}} = N_q \frac{4}{3} \pi l_p^3 = 3,76 \times 10^{18} m^3$$

Planckin energiaa vastaava tilavuus kvantitetaan.

Pienin mahdollinen aika-avaruuden tilavuus on ns. Planckin pallo, jonka säde on Planckin pituus.

Valo kulkee Planckin ajassa Planckin pituuden verran. Pallo on pienin mahdollinen pinta, joka kattaa suurimman mahdollisen tilavuuden.

Analogia: Mikäli Minkowski avaruudessa valo kulkee yhden Planckin pituuden, muodostuu tulevaisuuden valokartioon ”valopallo”, jonka säde on Planckin pituus

Planckin pallon tilavuus:

$$V_{pp} = \frac{4}{3} \pi l_p^3$$

Aika-avaruuden kvanttien määrä saadaan jakamalla Planckin energiaa vastaava tilavuus Planckin pallojen tilavuudella.

$$N_q = \frac{V_{E_p}}{\frac{4}{3} \pi l_p^3} = \frac{\hbar}{\frac{4}{3} \pi l_p^3 t_p \rho_{DE}} = 2,126 \times 10^{122}$$

$$\hbar = N_q \frac{4}{3} \pi l_p^3 t_p \rho_{DE}$$

Kaavoihin ilmaantuu tekijä, $\frac{4}{3} \pi l_p^3 t_p$, aika-avaruuden kvantti

\hbar vastaa kvanttitason ”toimintaa”, ”tapahtumaa”

t’Hooftin ja Susskindin holografisen periaatteen mukaan kaikki kolmiulotteisen avaruuden fyysikaalinen informaatio voidaan koodata kaksiulotteiselle pinnalle. Voidaan ajatella, että Planckin pallon tilavuutta kaksiulotteisella pinnalla kuvaa Planckin pallon pinnan pinta-ala

$$\frac{4}{3} \pi l_p^3 \rightarrow 4 \pi l_p^2$$

Kaksiulotteinen pinta muodostaa gravitaatiohorisontin. Tämän pinta-ala saadaan kertomalla kolmiulotteisten avaruuden kvanttien lukumäärä Planckin pallon pinta-alalla.

$$A_{GH} = N_q 4 \pi l_p^2 = 6,96 \times 10^{53} m^2$$

Gravitaatiohorisontilla on Schwarzschildin säde

$$R_{Schwarzschild} = \sqrt{\frac{A_{EH}}{4 \pi}} = 2,356 \times 10^{26} m$$

Jokaisella massalla on Schwarzschildin säde.

Baryonisen aineen massa

$$M_{baryon} = \frac{\left(\frac{\hbar}{\frac{4}{3} \pi l_p^3 \rho_{DE}}\right) \left(\frac{\hbar}{t_p c}\right)}{2 R_{Schwarzschild}} = \frac{N_q \frac{4}{3} \pi l_p^3 \rho_{DE} N_q t_p}{2 R_{Schwarzschild} c} = \frac{\hbar N_q}{2 R_{Schwarzschild} c} = \frac{2 R_{Schwarzschild} N_q m_g p_g}{\hbar} = 1,588 \times 10^{53} kg$$

Massa, joka vastaa gravitaation välittäjä hiukkasta.

$$m_g = \frac{M}{N_q} = \frac{\hbar}{2 R_{Schwarzschild} c} = \frac{\hbar \sqrt{\frac{\Lambda}{24}}}{c} = 7,465 \times 10^{-70} kg$$

Gravitaation välittäjähiukkasen liikemäärä

$$p_g = m_g c = 2,238 \times 10^{-61} \frac{kg m}{s}$$

Gravitaation välittäjähiukkasen aallonpituus

$$\lambda_g = \frac{2 \pi}{\sqrt{\frac{\Lambda}{24}}} = 2 \pi R_{Schwarzschild}$$

Newtonin gravitaatiovakio

$$G = \frac{R_{Schwarzschild}^2 c^2}{\left(\frac{\hbar}{\frac{4}{3}\pi l_p^3 \rho_{DE}}\right)\left(\frac{\hbar}{t_p c}\right)} = \frac{R_{Schwarzschild}^2 c^2}{N_q \frac{4}{3}\pi l_p^3 \rho_{DE} N_q t_p} = \frac{R_{Schwarzschild}^2 c^3}{\hbar N_q} = \frac{\hbar c}{4M m_g} = \frac{\lambda_g c^2}{8\pi M} = 6,67430 \times 10^{-11} \frac{m^3}{kg s^2}$$

Newtonin gravitaatiovakiossa on 3 tilaulottuvuutta $\frac{4}{3}\pi l_p^3$ ja 1 aikaulottuvuus $t_p c$, Planckin vakio \hbar , Schwarzschildin säde $R_{Schwarzschild}$ sekä painovoiman välittäjähiukkasten lukumäärä ja aallonpituus

Newtonin gravitaatiolain kvanttimekaaninen ratkaisu

$$F = \frac{R_{Schwarzschild}^2 c^2 m_1 m_2}{\left(\frac{\hbar}{\frac{4}{3}\pi l_p^3 \rho_{DE}}\right)\left(\frac{\hbar}{t_p c}\right) r^2} = \frac{R_{Schwarzschild}^2 c^2 m_1 m_2}{N_q \frac{4}{3}\pi l_p^3 \rho_{DE} N_q t_p r^2} = \frac{R_{Schwarzschild}^2 c^3 m_1 m_2}{\hbar N_q r^2} = \frac{\hbar c m_1 m_2}{M m_g 4 r^2} = \frac{\lambda_g c^2 m_1 m_2}{M 2 \times 4 \pi r^2}$$

Newtonin gravitaatiolaissa on aika-avaruuden neljä ulottuvuutta
Gravitaatiolaki liittyy baryonisen aineen massaun universumissa, universumin Schwarzschildin säteeseen, painovoiman välittäjähiukkasten määrään ja gravitonien aallonpituuteen λ_g .
Gravitaatiolaki liittyy pinta-alaan $4 r^2$ kappaleiden välillä sekä kahteen pallopintaan $4 \pi r^2$ kappaleiden ympärillä

Gravitaatiovuon tiheys

$$N_1 = \frac{m_1 c 2 R_{Schwarzschild}}{\hbar}, N_2 = \frac{m_2 c 2 R_{Schwarzschild}}{\hbar}$$

$$\Phi_G = \frac{N_1 N_2}{N_g 4 r^2}$$

Gravitaatiovuon tiheys pienenee kappaleiden välisten etäisyyden r kasvaessa

Newtonin gravitaatiolaki

$$F = \hbar c \Phi_G$$

Machin periaate.

Machin periaatteen mukaan kappale vastustaa liikkeen muutosta, koska se on vuorovakutuksessa kaikkien muiden massojen kanssa maailmankaikkeudessa

Tuolloin paikalliset fysiikan lait, kuten Newtonin ensimmäinen laki, riippuvat siitä, miten aine on jakautunut koko universumissa. Machin periaatteen mukaan kappaleen liike voidaan määrittää vain suhteessa muihin massoihin, ei tyhjiin avaruuteen. Suhteellisuusteoria sallii tilanteen, jossa inertia esiintyy ilman muita massoja. Tämä ei ole Machin periaatteen mukaista.

Einsteinin gravitaatiovakio

Einsteinin gravitaatiovakio yhdistää geometrian (kaarevuus) ja fysiikan (energia ja liikemäärä).

Se on suhdeluku, joka kertoo, kuinka paljon energia ja liikemäärä kaareuttavat aika-avaruutta. Energia ja liikemäärä ”kertovat” aika-avaruudelle miten kaareutua ja aika-avaruus ”kertoo” aineelle, miten liikkua.

$$\kappa = \frac{2 \pi \hbar}{M_{\text{baryon}} c^2 p_{\text{graviton}}}$$

Einsteinin gravitaatiovakio voi mahdollisesti avata jotain muuta

Alla olevissa yhtälöissä osoittajana on 2 kertaa gravitaatiohorisontin pinta-ala.

Tämä liittyy mahdollisesti gravitaatiohorisontin ”evoluutioon” kvanttilasta toiseen, Planckin aika kerrallaan. Aika on emergentti.

$$\kappa = \frac{2 \times 4 \pi R_{\text{Schwarzschild}}^2}{N_g \hbar c}$$

Nimittäjänä ylläolevassa yhtälössä on gravitaatiota välittävien hiukkasten määrä, jotka liittyvät maailmankaikkeuden ”aaltofunktion” ja aika-avaruuden geometrian muodostukseen, Planckin aika kerrallaan Wheeler-DeWitt-yhtälön mukaisesti. Planckin vakio ja valonnopeus yhdistävät kvanttimekaniikan ja suhteellisuusteorian.

$$\kappa = \frac{2 \times 4 \pi R_{\text{Schwarzschild}}^2}{N_q \frac{4}{3} \pi l_p^3 \rho_{DE} N_q t_p c}$$

Nimittäjänä ylläolevassa yhtälössä on Planckin energiaa vastaava tilavuus (Vastaa Planckin pallojen lukumäärää) ja jokaisen planckin pallon Planckin ajassa kulkema matka (Planckin pituus).

Tämä sisältää kausaalirakenteen: unitaarinen aikakehitys tapahtuu Planckin aika kerrallaan, jolloin gravitaatiohorisontin informaatio muuttuu aika-avaruuden geometrian mukaan.

$$\kappa = \frac{2 \times 4 \pi R_{\text{Schwarzschild}}^2 c^2}{\left(\frac{\hbar}{\frac{4}{3} \pi l_p^3 \rho_{DE}}\right) \left(\frac{\hbar}{t_p c}\right)}$$

Nimittäjänä yllä on Planckin vakio, joka liittyy kvanttitapahtumiin. Planckin pallo on pienin mahdollinen merkityksellinen aika-avaruus ja Planckin aika, pienin mahdollinen ajanjakso, jolla fyysikaalista merkitystä. Pienimpienkin hiukkasten kvantti-informaatio vaikuttaa gravitaatiohorisonttiin.

Gravitonin aallonpituus ja baryonisen aineen massa energia muodostavat suhteen, jota Einsteinin gravitaatiovakio kuvaa. Gravitonin aallonpituus $\lambda_g = 2 \pi 2 R_{\text{Schwarzschild}}$ on kokoluokaltaan lähellä maailmankaikkeuden ympärysmittaa

$$\kappa = \frac{\lambda_{\text{graviton}}}{M_{\text{baryon}} c^2}$$

Mustien aukkojen termodynamiikasta

$$N_{\text{Blackhole}} = \frac{M_{\text{Blackhole}} c^2 R_{\text{Schwarzschild}}}{\hbar}$$

$$R_{\text{Schwarzschild blackhole}} = \frac{R_{\text{Schwarzschild}} N_{\text{Blackhole}}}{N_g}$$

$$A_{\text{Blackhole}} = \frac{4 \pi l_p^2 N_{\text{Blackhole}}^2}{N_g}$$

$$T_{\text{Hawking}} = \frac{N_g \hbar c}{N_{\text{Blackhole}} k_B \lambda_g}$$

$$T_{\text{Hawking}} = \frac{N_g m_g c^2}{2 \pi N_{\text{Blackhole}} k_B}$$

$$S_{\text{Bekenstein-Hawking}} = \frac{\pi N_{\text{Blackhole}}^2 k_B}{N_g}$$

$$L_{\text{Bekenstein-Hawking}} = \frac{\sqrt{N_g} c m_g c^2}{80 \times \frac{4}{3} \pi l_p^3 N_{\text{Blackhole}}^2 \Lambda}$$

$$t_{\text{evaporation}} = \frac{80 \times \frac{4}{3} \pi l_p^3 N_{\text{Blackhole}}^3 \Lambda}{\sqrt{N_g} c}$$